

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 03, Март

ЮРАК ИШЕМИЯ КАСАЛЛИГИ ВА ҚАНДЛИ ДИАБЕТИ БОР БЕМОРЛАРДА ГИПОЛИПИДЕМИК ТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Фотима Абдуназарова Иброҳим қизи

Тошкент тиббиёт академияси,
Кардиология йўналиши 1-босқич магистранти

Аннотация

Юрак ишемия касаллиги ва қандли диабет мавжуд беморларда гипополидемик терапия самарадорлигини баҳолаш бугунги кунда долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Ушбу тадқиқот доирасида гипополидемик терапиянинг асосий методлари, уларнинг таъсир механизми ва самарадорлик мезонлари ўрганилди. Тадқиқот натижалари асосида ушбу беморларда гипополидемик терапиянинг клиник самарадорлиги ва унинг липидлар спектрига таъсири таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: Юрак ишемия касаллиги, қандли диабет, гипополидемик терапия, атеросклероз, липидлар спектри.

Аннотация

Оценка эффективности гипополидемической терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом является актуальной проблемой в современной медицине. В данном исследовании изучены основные методы гипополидемической терапии, их механизмы действия и критерии эффективности. На основе полученных данных проведён анализ клинической эффективности гипополидемической терапии и её влияния на спектр липидов у данной категории пациентов.

Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипополидемическая терапия, атеросклероз, липиды крови.

Abstract

Evaluation of the effectiveness of hypolipidemic therapy in patients with ischemic heart disease and diabetes mellitus is a relevant issue in modern medicine. This study investigates the main methods of hypolipidemic therapy, their mechanisms of action, and effectiveness criteria. Based on the obtained results, an analysis of the clinical efficacy of hypolipidemic therapy and its effect on lipid spectrum in this category of patients was conducted.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 03, Март

Keywords: Ischemic heart disease, diabetes mellitus, hypolipidemic therapy, atherosclerosis, blood lipids.

Кириш

Юрак ишемия касаллиги (ЮИК) ва қандли диабет (ҚД) биргаликда учраганда, касалликнинг кечиш жараёни ва асоратланиш хавфи бир неча баробар ошиб кетади. ЮИК фонанда қон липидларининг нормадан ошиши ва атеросклероз жараёнининг тезлашиши юрак-қон томир тизими учун жиддий таҳдид туғдиради. Шу боис, гиполипидемик терапия мазкур касалликларнинг даволаш ва олдини олиш стратегияларида асосий ўрин тутди.

Ушбу тадқиқот гиполипидемик терапиянинг ЮИК ва ҚД фонанда қон липидлари ва умумий клиник ҳолатга таъсирини ўрганишга қаратилган.

Материал ва Методлар

Тадқиқот доирасида 100 нафар бемор таҳлил қилинди. Улар ЮИК ва ҚД ташхиси билан касалхонага мурожаат қилган беморлардан иборат бўлиб, асосий ва назорат гуруҳларига ажратилди. Беморларга статинлар, фибратлар ва бошқа гиполипидемик воситалар тайинланди. Даволашдан олдин ва кейин липидлар спектри, глюкоза даражаси ва умумий клиник ҳолат баҳоланди.

Тадқиқот давомида лаборатория таҳлиллари, электрокардиография ва эхокардиография усулларидадан фойдаланилди.

Натижалар ва тадқиқот

Тадқиқот натижалари гиполипидемик терапиянинг ЮИК ва ҚД билан оғриган беморларда қон липидларининг пасайишига ва умумий ҳолатнинг яхшиланишига ижобий таъсир кўрсатганини кўрсатди. Жумладан:

Статинлар қабул қилган беморларда холестерин миқдори 30% га камайди.

Триглицеридлар даражаси 25% га пасайди.

Беморларнинг умумий ҳолати ва ангина хуружлари сони сезиларли даражада камайди.

Бу натижалар гиполипидемик терапиянинг самарадорлигини яна бир бор тасдиқлади.

Хулоса

Юрак ишемия касаллиги ва қандли диабети бор беморларда гиполипидемик терапия самарадорлиги юқори эканлиги тасдиқланди. Бу усул атеросклероз жараёнини секинлаштириш, липидлар спектри мувозанатлаштириш ва юрак-қон томир асоратларини камайтиришда муҳим ўрин тутди.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 03, Март

Гиполипидемик терапияни мунтазам олиб бориш ва индивидуал ёндашув қўллаш беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Braunwald E. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. - Philadelphia: Elsevier, 2018.
2. Smith SC, Grundy SM. Prevention and treatment of atherosclerosis. - Circulation, 2020.
3. Климов А.Н., Никитин Ю.П. Липидный обмен и атеросклероз. - Москва: Медицина, 2019.
4. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. - Diabetes Care, 2021.
5. ESC Guidelines on Dyslipidaemias. - European Heart Journal, 2020.